

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10286987>

УДК 336.717.061

**ПОНЯТИЕ И ВИДЫ БАНКОВСКИХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ**

Н.С. Трифонова,

студент 3 курса, профиль «Финансы и кредит»

Т.В. Фурсова,

ст. преп.,

Московский финансово-юридический университет МФЮА,

г. Москва

Аннотация: В статье рассматриваются основные услуги, предоставляемые коммерческими банками юридическим лицам. Банковская услуга представляет собой операцию банка, обеспечивающую удовлетворение определенной потребности (потребностей) клиента. В работе определено понятие юридических лиц и представлена их классификация с позиции банковского обслуживания. Особое внимание уделяется классификации услуг коммерческих банков, предоставляемые юридическим лицам. Автором рассмотрены как традиционные, так и современные банковские услуги для юридических лиц.

Ключевые слова: коммерческий банк, банковская услуга, юридическое лицо, кредитные услуги, расчетно-кассовое обслуживание, трастовые услуги, лизинговые услуги, факторинговые услуги

**THE CONCEPT AND TYPES OF BANKING SERVICES
PROVIDED TO LEGAL ENTITIES**

N.S. Trifonova,

4th year student, spec. "Finances and credit"

T.V. Fursova,

Art. Rev.,
Moscow Financial and Legal University MFUA,
Moscow

Annotation: The article discusses the main services provided by commercial banks to legal entities. A banking service is a bank operation that provides satisfaction of a certain need (needs) of the client. The paper defines the concept of legal entities and presents their classification from the perspective of banking services. Particular attention is paid to the classification of commercial banking services provided to legal entities. The author considers both traditional and modern banking services for legal entities.

Keywords: commercial bank, banking service, legal entity, credit services, settlement and cash services, trust services, leasing services, factoring services

В настоящее время по-прежнему для большинства отечественных банков важная составляющая бизнеса – это услуги юридическим лицам.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде [1].

Классификационные критерии юридических лиц, с точки зрения банковского обслуживания сведены в таблицу 1 [2].

Таблица 1 – Критерии для классификации юридических лиц
коммерческим банком

Критерий	Вид корпоративного клиента
по форме собственности	государственные, негосударственные, ООО, ОАО, ЗАО, некоммерческие партнерства
по источникам финансирования деятельности	бюджетные, небюджетные (коммерческие, общественные)
по объему операций	крупные, средние, мелкие
по сложности	Отдельные самостоятельные предприятия, с

Критерий	Вид корпоративного клиента
организационно– правовой структуры	доч./зав. общ.
по отраслевой принадлежности	производственные/промышленные предприятия, торговые предприятия, предприятия сферы обслуживания, сельскохозяйственные предприятия и др.
по индивидуальному восприятию	«осторожные», «открытые», «закрытые»

Важнейшей составляющей деятельности банка на рынке услуг для юридических лиц является формирование его политики в отношении юридических лиц, особенно продуктовой, ключевая задача которой заключается в формировании ассортимента.

В банковской практике существует множество классификаций банковских услуг по различным признакам.

Рассмотрим основные услуги коммерческих банков, предоставляемые юридическим лицам.

Кредитные услуги – самая доходная часть банковского бизнеса по формированию чистой прибыли. Кредитование юридических лиц – деятельность коммерческого банка, связанная с предоставлением юридическим лицам финансовых ресурсов на условиях срочности, платности, возвратности. Следует отметить, что наряду с высокой доходностью кредитные услуги обладают и повышенной рискованностью, в связи с чем коммерческие банки в последние годы стараются более активно развивать другие виды услуг [3].

К наиболее распространенным услугам банковского кредитования юридических лиц можно отнести:

- кредитование нового бизнеса;
- кредитование развития бизнеса;
- кредитование обновления основных средств;
- коммерческая ипотека;
- инвестиционное кредитование;
- предоставление банковских гарантий;
- овердрафт [4].

Расчетно-кассовое обслуживание для юридических лиц включает в себя следующие виды услуг:

- открытие и обслуживание расчетного счета;
- осуществление безналичных операций;
- осуществление валютных операций;
- осуществление операций с денежной наличностью.
- эквайринг;
- инкассация.

За все услуги по расчетно-кассовому обслуживанию для юридических лиц банк взимает определенную комиссию, выраженную либо в виде процента от оборота либо в виде фиксированной суммы [5].

В качестве дополнения к расчетно-кассовому обслуживанию банки могут предлагать юридическим лицам ряд дополнительных услуг:

1. Интернет-банкинг и мобильный банкинг. В настоящее время данные услуги наиболее активно развиваются и уже являются одними из самых востребованных услуг, так как позволяют осуществлять все банковские операции в режиме онлайн без посещения банковского офиса.

2. Предоставление персонального менеджера. Данная услуга направлена на оперативное решение проблем юридических лиц, поскольку исключает поиск клиентом сотрудника банка, отвечающего за определенный вопрос.

3. Услуги онлайн-бухгалтерии. Данная услуга заключается в предоставлении специального сервиса позволяющего формировать и отправлять отчетность в ИФНС, и предназначена в основном для субъектов малого бизнеса.

4. Услуга по увеличению продолжительности операционного дня. Обычно предоставляется юридическим лицам, которые имеют постоянные финансовые отношения с экономическими субъектами, расположенными в других часовых поясах.

5. Услуга по круглосуточной банковской поддержке. Как правило, предоставляется юридическим лицам, для которых установлен продленный операционный день, для решения проблем данных клиентов, которые могут у них возникнуть в нерабочее время.

6. Начисление определенного процента на остаток по счету. Данная услуга обычно предоставляется при наличии у юридического лица на конец периода значительной суммы на счете.

7. Комплекс тарифов обслуживания. Данную услугу коммерческие банки предоставляют юридическим лицам, чтобы при изменении условий ведения бизнеса и необходимости смены тарифа обслуживания клиент не обращался в другой банк.

8. Зарплатный проект. Представляет собой услугу по автоматическому зачислению заработной и прочих выплат (командировочные, премии) на карты сотрудников [6].

Также банки предоставляют юридическим лицам трастовые услуги, которые представляют собой услугу по передаче юридическими лицами банку своего имущества с целью получения прибыли посредством инвестирования данных средств от имени и по поручению их владельца на различных финансовых рынках. При этом банк получает плату за осуществление подобных операций в форме комиссионного вознаграждения.

Факторинговые услуги, являясь разновидностью торгово-комиссионной операции, представляет собой услугу по приобретению банком дебиторской задолженности юридического лица при условии немедленного предоставления суммы долга клиенту и получения банком права требования платежа с дебитора.

Лизинговые услуги, представляет собой услугу по долгосрочной аренде основных средств [7].

Достаточно широкое распространение среди юридических лиц в последние годы получили банковские услуги консультационного характера, среди которых можно выделить следующие:

- осуществление различных маркетинговых исследований рынка;
- информационно-справочные услуги;
- консультационно-правовые;
- иные услуги, не запрещенные законодательством, для предоставления которых банком отсутствуют ограничения [8].

Таким образом, банковская услуга представляет собой операцию (операции) банка, обеспечивающие удовлетворение определенной потребности (потребностей) клиента.

В современной банковской практике сформировался обширный ассортимент банковских услуг, предоставляемых юридическим лицам, которые классифицируются по различным критериям.

Список литературы

[1] Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51–ФЗ (часть первая) (ред. от 07.10.2022): Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс] – URL.: <https://base.garant.ru/10164072/> (дата обращения: 04.11.2023).

[2] Пеганова О.М. Банковское дело: учебник для вузов [Текст] / О.М. Пеганова. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. 574 с.

[3] Соколинская Н.Э. Банковские операции. Часть 1: учебник [Текст] / Н.Э. Соколинская – Москва: Русайнс, 2020. 295 с.

[4] Банки и банковские операции: учебник и практикум для вузов [Текст] / В.В. Иванов [и др.]; под редакцией Б.И. Соколова. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. 189 с.

[5] Ведение расчетных операций: учебник [Текст] / Лаврушин О.И. (под ред.), Рудакова О.С., Маркова О.М., Зубкова С.В., Мартыненко Н.Н., Миловская Л.В., Рябов Д.Ю., Соколинская Н.Э. – Москва: КноРус, 2021. 246 с.

[6] Банковское дело и банковские операции: учебник [Текст] / М.С. Марамыгин, Е.Г. Шатковская, М.П. Логинов, Н.Н. Мокеева, Е.Н. Прокофьева, А. Е. Заборовская, А. С. Долгов; под ред. М.С. Марамыгина, Е.Г. Шатковской; – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2021. 567 с.

[7] Современные банковские продукты и услуги: учебник [Текст] / О.И. Лаврушин, под ред., Бровкина Н.Е., Васильев И.И., Косарев В.Е., Ушанов А.Е. – Москва: КноРус, 2021. 301 с.

[8] Зернова Л.Е. Современные банки: проблемы и пути совершенствования деятельности. Монография [Текст] / Л.Е. Зернова. – М., 2022. 406 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Civil Code of the Russian Federation of November 30, 1994 No. 51-FZ (part one) (as amended on 10/07/2022): Information and legal portal “Garant” [Electronic resource] – URL: <https://base.garant.ru/10164072/> (access date: 11/04/2023).

[2] Peganova O.M. Banking: a textbook for universities [Text] / O.M. Peganova. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2023. 574 p.

[3] Sokolinskaya N.E. Bank operations. Part 1: textbook [Text] / N.E. Sokolinskaya – Moscow: Rusigns, 2020. 295 p.

[4] Banks and banking operations: textbook and workshop for universities [Text] / V.V. Ivanov [and others]; edited by B.I. Sokolova. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2023. 189 p.

[5] Conducting settlement operations: textbook [Text] / Lavrushin O.I. (ed.), Rudakova O.S., Markova O.M., Zubkova S.V., Martynenko N.N., Milovskaya L.V., Ryabov D.Yu., Sokolinskaya N.E. – Moscow: KnoRus, 2021. 246 p.

[6] Banking and banking operations: textbook [Text] / M.S. Maramygin, E.G. Shatkovskaya, M.P. Loginov, N.N. Mokeeva, E.N. Prokofieva, A. E. Zaborovskaya, A. S. Dolgov; edited by M.S. Maramygin, E.G. Shatkovskaya; – Ekaterinburg: Ural Publishing House. Univ., 2021. 567 p.

[7] Modern banking products and services: textbook [Text] / O.I. Lavrushin, ed., Brovkina N.E., Vasiliev I.I., Kosarev V.E., Ushanov A.E. – Moscow: KnoRus, 2021. 301 p.

[8] Zernova L.E. Modern banks: problems and ways to improve activities. Monograph [Text] / L.E. Zernova. – M., 2022. 406 p.

© Н.С. Трифонова, Т.В. Фурсова, 2023

Поступила в редакцию 15.10.2023

Принята к публикации 03.11.2023

Для цитирования:

Трифорова Н.С., Фурсова Т.В. Понятие и виды банковских услуг, предоставляемых юридическим лицам // Инновационные научные исследования: сетевой журнал. 2021. № 1-2(3). С. 110-116. URL: <https://ip-journal.ru/>